

ТДУ-82-95 (575.3)
ТКБ-83.3 (5Точ)
Ш32

ТАРАННУМИ ДҶУСТИИ ХАЛҚҶО ДАР АШЪОРИ БОҚӢ РАҲИМЗОДА

ШАРИФОВА УМЕДАҲОН РАҲИМЧОНОВА

дотсенти кафедраи адабиёти муосири тоҷики МДТ² Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров Тоҷикистон, Хучанд

Чакда: Дар мақола таҷассуми дӯстӣ ва ҳамбастагии халқҳои бародар яке аз мавзӯҳои меҳвари эҷодиёти шоир маҳсуб гардидааст. Мазмуни мазкур дар заминаи инъикоси ғояҳои меҳнаткашонӣ даврони шӯравӣ бо руҳияи тоза ва тафаккури иҷтимоӣ ганӣ гардида, ба таҳкими идеяҳои ҳамкорӣ, баробарӣ ва иттиҳоди халқҳо равона шудааст. Ба андешаи Боқӣ Раҳимзода, комёбиҳо ва дастовардҳои таърихию иҷтимоии халқи тоҷик дар марҳилаи мазкур натиҷаи сиёсати хирадмандона ва дурбинонаи давлати абарқудрати замони буда, ҳамзамон самарои дӯстии мустақкам ва ҳамкориҳои созандаи меҳнаткашонӣ халқҳои миллатҳои гуногун маҳсуб меёбад. Аз ин ҷиҳат, ғояи дӯстии халқҳо дар эҷодиёти шоир на танҳо хусусияти бадеӣ, балки аҳамияти муҳими иҷтимоӣ-идеологӣ дошта, ҳамчун омилҳои таҳкими ваҳдати халқҳо ва худшиносии ҷамъиятӣ хидмат мекунад.

Дар ташаккул ва инкишофи шеъри муосири тоҷик адибони зиндаёду шаҳир, ки самовӣ ситоразори назми тоҷикро равшан мегардонанд кам нестанд. Назми замони Шӯравӣ, баҳусус шеъри муосири тоҷик бо шеъру ғазалҳои устод Садриддин Айниву Лоҳутӣ, Турсунзодаву Боқӣ Раҳимзода ҳусну тароват ва ҷаззобияти маҳсус касб кардааст. Дар шеъри ин давра рӯҳи замони ва воқеияти ҳаёт дар сурудҳои достонҳо ва дигар намудҳои назм, ки аксаран шеърҳои даъвативу ватанхоҳона буданд хуб эҳсос мегардид. Мавзӯву мундариҷаи асарҳои ин замони барои қишри гуногуни аҳолии бунёди давраи нави таърихию мунъакис менамуд. Дар аксарияти шеърҳои Боқӣ Раҳимзода низ масъалаи пешрафти тафаккури мардум, муносибатҳои истеҳсолии одамони замони нави, ташаккули ҷаҳонбинӣ ва тағйиротҳои замони муосир ҳамчун самарои Инқилоби Октябр ба қалам дода шудааст. Масалан дар шеъри “Шарқи озод” ҷунин мисраҳо ба назар мерасанд.

Дасти бародарон шуд ёрирасони тоҷик,
Меҳри бародарон шуд тобу тавони тоҷик.
Ғулғулфикан ба олам шуд достони тоҷик,
Чун қуллага сарафроз пиру ҷавони тоҷик.
Сар то ба по дигар шуд,
Симои Шарқи озод.
Чун шамс ҷилвагар шуд
Симои Шарқи озод [5,58].

Шоир оид ба масъалаҳои муҳими бародарӣ, ватанпарварӣ ва ҳамкориҳои халқҳои ҳамҷавору дигар халқҳои минтақа сухан меронад, ки дар меҳвари он эҳсоси ғамхорӣ, ҳамдилии халқҳо ва ватандӯстӣ равона шудааст. Меҳру муҳаббати дӯстону бародарон ба халқи тоҷик манбаи қувват ва тавон шудааст. Ин маънои онро дорад, ки дӯстии халқҳо ва ҳамкориҳои байналмилалӣ барои пешрафти Тоҷикистон ва қудрати мардумаш хеле муҳим мебошад. Шоир инро як кӯшиши амиқ барои нигоҳ доштани расму оини ва тамаддуни мардумӣ дар сахнаи ҷаҳонӣ медонад. Халқи тоҷик, дар ҳамкориҳои бародарӣ ва дӯстӣ, ба қуллагаи сафо ва мақсади аслии худ расидааст. Шоир бо истифода аз тасвирҳои зебо, қадриносиву муҳаббатро ба ҳамдигар яке аз хислатҳои неки инсонӣ мешуморад, ки як навъ табиғот барои барқарор кардани муносибатҳои дӯстона ва муносибатҳои байналмилалӣ мебошад.

Тараннуми дӯстии халқҳои бародар яке аз мавзӯҳои асосии эҷодиёти шоир буда, ин мавзӯ дар ифодаи робитаҳои дӯстонаю рафиқонаи халқҳои ҳамҷавор ва талқини ғояҳои

меҳнаткашони замони шӯравӣ мазмуну мундаричаҳои тоза касб кардааст. Ба андешаи шоир комгорихову комёбиҳои имрӯзаи халқи тоҷик натиҷаи сиёсати хирадмандонаи мамлакати абарқудрати замон ва дӯстии ибратомӯзи меҳнаткашони халқҳою миллатҳои гуногун мебошад. Яке аз шеърҳои вай бо унвони “Салом овардаам” аз таҷассуми табиати дилошӯби кишвари мо оғоз гардида, шоир дуруду паёми мардуми тоҷикро ба мардуми дӯсту бародари ўзбек ирсол менамояд.

Ин салом аз кишвари доимбаҳор овардаам,
Аз Хучанду Вахшу Кӯлобу Ҳисор овардаам.
Баҳри ёру дӯстони Ўзбекистони азиз,
Бо суруди мутрибу чангу дотор овардаам.
Солҳо бошед ёрони гиромӣ сарфароз,
Ин паёми қуллаҳои кӯҳсор овардаам.
Як ҷаҳон меҳру муҳаббатро чу рамзи дӯстӣ,
Бар шумо аз муҳлисони бешумор овардаам.
Тоҷику ўзбек аз авроқи дунёи қадим,
Мисли байте шоҳид аз абрӯи ёр овардаам.
Дӯстии мо надидасту намебинад завол,
Ин масалро аз вафои рӯзгор овардаам [5, 66].

Шоир шеъри худро бо паём ва таҳияи «салом» ба дӯстони худ оғоз мекунад. «*Кишвари доимбаҳор*» — ибораву таърифе аст, ки барои Тоҷикистон ва манзараҳои зебову табиати нотакрори он истифода гардидааст. Дар муқоиса бо фарқиятҳои хоси табиӣ ва иҷтимоии дигар кишварҳо, Тоҷикистон дар шеъри Бокӣ Раҳимзода як «*кишвари доимбаҳор*» ва хонае барои дӯстӣ ва эҳтиром нишон дода мешавад.

Рамзи дӯстиву ягонагии ҳамешагии ин ду халқи бародар боиси ифтихору сарбаландӣ буда, ибратомӯз мебошад. Шоир ба решаҳои таърихии дӯстии байни халқҳои тоҷику ўзбек назар афканда, бо итминони қул иброд медорад, ки риштаи пайванди дӯстии ду миллати бо ҳам ҳамсоя ногусастанист. Наздикии ҷуғрофии ду миллат барои меҳнату муборизаи якҷоя бар зидди ситамгарони хоричиву дохилӣ мусоидат намудааст. Силсилаи шеърҳои “Саломнома “аз ҷумлаи калонтарин асарҳои доир ба дӯстии ин ду халқ бахшидаи шоир мебошад. Ба ҳамин мазмун шеъри “Салом ба дӯстон” низ иншо гардидааст. Хосатан шеъри Ҷавқулзикр анъанаҳои инсондӯстии ду халқи бародарро тасвир менамояд. Дар эҷодиёти Бокӣ Раҳимзода як қатор мавзӯҳои муҳими иҷтимоии-фарҳангӣ ба назар мерасанд, ки бо эҳсосоти миллий ва баёнҳои гуманистӣ, инчунин мушкilotи иҷтимоии замон тамосдоранд. Шоир ба дӯстии байни халқҳои Тоҷикистон ва Ўзбекистон тавачҷуҳ намуда, дар шеъри худ паёми дӯстӣ барои дӯстони Ўзбекистони азиз мефиристад, ки на танҳо паёми сулҳ, балки рамзи бародарии воқеии байни ду халқ мебошад. Вай таъкид мекунад, ки дӯстии ду миллати ҳамсоя тоҷику ўзбекон — як рамзи муҳаббат, эҳтиром ва вафо аст.

Сатрҳои поёнӣ аз шеъри “Биной дӯстӣ” гирифта шудаанд, ки дар он мазмунҳои амиқ ва равшан дар бораи муҳаббат ба инсонҳо ва адабиёт, аниқтараш ба муҳаббати одамии ва маърифати адабии шахсиятҳо, ки ба башарият равшанӣ ва роҳнамоӣ медиҳанд, ишора мешавад.

Ба ҳамдасти вафо бунёд кардем,
Биной дӯстӣ обод кардем,
Нишоти зиндагӣ эҷод кардем,
Сипоси хотири аҷдод кардем.
Ба ҷон пайванду наздик Ўзбекистон,
Муқаррам баҳри тоҷик Ўзбекистон.
Зи меҳри поки Ҷомию Навой,
Дили мо ёфт файзи ошноӣ.
Ҷасорат кард бар мо раҳнамоӣ,
Ҳақиқат дода бар мо рӯшноӣ [5,75].

Дар ин мисраҳои шеърӣ дӯстиву рафокати Чомӣ ва Навоӣ, ду шахсияти барҷастаи адабиёти форс-тоҷик, ки маҳбубияти мардумро сазовор гардидаанд инъикос ёфтаанд. Чомию Навоӣ на танҳо дар адабиёти тоҷик ва ўзбек, балки дар тамоми адабиёти шарқ бо шеърӣ пурмазмун ва тафаккури амиқ машҳур ҳастанд. Муҳаббат ба фарҳанг ва адабиёт дар ин байт ҳамчун "меҳри пок" (меҳри безарар ва маънаӣ) ё ҳамчун нерӯи шодоб ва зарурӣ нишон дода мешавад. Ин ҷо шоир нишон медиҳад, ки аз муҳаббати пок ва таъсири суханони Чомию Навоӣ дили инсонҳо ғайри ошноӣ, яъне маърифат ва фаҳмиширо пайдо мекунад. Дар шеърӣ "Мо ба Эрон омадем" оид ба мамлакати дӯсту бародар ва ҳамзабон Эрон ва рафокати дутарафаи мардуми олам маълумот дода шудааст.

Нест чизе дар ҷаҳон ширинтар аз дидори дӯст,
Ҷон ҳаловат мебарад аз сӯхбату гуфтори дӯст,
Шоду хурсандем мо аз равнақи гулзори дӯст,
Дил ба тугён омада, аз меҳри оташбори дӯст,
Назди ёрон омадем,
Мо ба Эрон омадем [5,46].

Дидори дӯст ва одамони маҳбуб аз ҳама эҳсосоти ширин ва хушнудкунанда болотару арзишмандтар мебошад. Дар мисраҳои болоӣ муаллиф ба муҳиммияти муҳаббату дӯстӣ ишора мекунад. Муаллиф ишора мекунад, ки инсонҳо дар сӯхбат ва гуфтори дӯстона метавонанд оромӣ ва қаноатмандӣ эҳсос кунанд.

"Равнақи гулзор" иборае аст, ки маънии шукуфӣ ва шукуҳу зебоии зиндагиро намоиш медиҳад. Дар воқеъ Эрон ҳамчун маҳалли истиқболи муҳаббат ва меҳр, ҳамчун мавзеи таърихиву ҷои хотирмон номбар мегардад. Он метавонад як ишораи рамзӣ бошад, ки Эрон (ё ҳар кишвари дигар) ҳамчун муҳити шахсӣ ва дӯстона буда, дар он ҷо муҳаббат эҷоду густариш ёбад.

Боқӣ Раҳимзода дар асарҳояш аҳамияти дӯстии халқҳо ва ҳамкориҳои байналмилалиро таъкид мекунад. Ӯ чунин ақида дорад, ки дӯстии байни халқҳо як раванде аст, ки бояд дар он мутобиқат ва ҳамбастагӣ ҳукмрон бошад. Шоир пайваستا дар эҷодиёти худ зарурати ҳифзи тинҷиву осудаҳолӣ ва ҳамкорӣ байни кишварҳои гуногун ва миллатҳои мухталифро ба миён гузоштааст. Вай ба унвони як шоир, ки дар тамоми зиндагии адабӣ ва иҷтимоии худ бо масъалаҳои маънаӣ ва иҷтимоии вобаста ба сулҳ, баробарӣ ва эҳтиром байни халқҳо рӯ ба рӯ шудааст, шеърӣ худро ҳамчун воситаи омодагӣ ва тарбияи ҷомеа дар самти дӯстии халқҳо истифода кардааст.

Ватан дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода на танҳо як макон ё хоки чуғрофӣ аст, балки як арзиши маънавии муҳим дорад. Шоир ба ватан ҳамчун макони зиндагии худ, ҷое, ки ормон ва умедҳои мардуми он ба амал меояд, эҳтиром ва муҳаббат баён мекунад. Дар шеърӣ ӯ, ватан на танҳо макони чуғрофӣ, балки як самбули шодобии маънаӣ ва эҳсосоти миллӣ аст. Дар шеърҳои Боқӣ Раҳимзода, дӯстии халқҳо ва муҳаббат ба ватан бештар дар контексти ягонагии инсонҳо ва ҳувияти миллии мардумҳои гуногун эҷод шудаанд. Шоир маърифати умумии одамият ва эҳтироми байни фарҳангҳо ва миллатҳо, махсусан дар замони муосир, ки ҷаҳонишавӣ ва равандҳои ҷаҳонӣ ба зехни одамон таъсир мерасонанд, ба тасвир мекашад. Дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода, ватан ва дӯстии халқҳо ду мавзӯи асосӣ ва муҳими арзишҳои маънавии ҳар халқу миллат ба ҳисоб меравад.

Навбахори нозанинам Тоҷикистонам,
Меҳрпарвар сарзаминам Тоҷикистонам,
Дарду доғатро набинам Тоҷикистонам,
Модари бахтофаринам Тоҷикистонам.
Ин саодат ин дилафрӯзӣ муборак бод!
Тоҷикистон чашни фирӯзӣ муборак бод [5,87] !

Мисраҳои болоӣ як шеърӣ пурмуҳаббати ватандӯстона аст, ки бо шеваи ифтихор ва ғурур ба Тоҷикистони азиз бахшида шудааст. Бо истифода аз тасвирҳои зебо ва изҳори муҳаббат, шоир онро ба тасвир мекашад. Шоир Тоҷикистони худро ба "навбахори

нозанин”монанд менамояд, ки рамзи тозагӣ, шодӣ ва шукуфоии табиат аст. Наврӯз ва баҳор дар адабиёти тоҷик рамзи оғози нав ва фараҳбахш мебошад. Тоҷикистон бо табиати зебои худ, ки дар фасли баҳор пайдо мешавад, ҳамчун як сарзамини шодоб ва пур аз нишоту фараҳ тасвир шудааст.

Шоир меҳоҳад ба хонандагон эҳсоси муҳаббат ба ватанро интиқол диҳад, ки дар он баҳор ва муҳаббати беохир ба ҳам пайваст мешаванд. Шоир меҳоҳад, ки Тоҷикистон аз ҳама гуна монеаҳо, ранҷҳо ва азобҳо бароҳат бошад ва зиндагии халқаш оромонаву босубот бошад. Ба воситаи шеърӣ худ, Боқӣ Раҳимзода ба ҷаҳони имрӯза паёми муҳаббат, якдигарфаҳмӣ ва дӯстии инсонҳоро мефиристад.

Ваҳдати миллӣ ва дӯстии халқҳо мавзӯи муҳим ва асосии эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода аст. Шоир дар ашъораш ба аҳамияти муттаҳидӣ ва ҳамбастагии миллатҳо, ки дар шароити муосир барои муқовимат бо хатарҳо ва ташкили ҷомеаи яқдил ва пурқувват зарур аст, таъкид мекунад. Боқӣ Раҳимзода дар асарҳояш нишон медиҳад, ки ваҳдати миллӣ на танҳо як эҳсоси миллӣ, балки як раванди маънавӣ ва ҷамъиятӣ аст, ки бояд аз тамоми унсурҳои ҷомеа — аз тарафи халқҳои минтақаҳои гуногун ҳимоя ва дастгирӣ шавад. Вай бар он аст, ки барои пешрафти ҷомеа, сохтани ҷомеаи адолатпарвар ва мунсифона, ҳамоҳангии миллӣ ва муттаҳидии мардум зарур аст. Дӯстии халқҳо дар эҷодиёти Боқӣ Раҳимзода арзиши муҳим дорад. Шоир дар шеърӣ худ барои дӯстии халқҳо ва аҳамияти ҳамкориҳои байни миллатҳои гуногун ва фарҳангҳои мухталиф талқин мекунад. Вай таъкид мекунад, ки барои рушди сулҳ ва оромии ҷаҳон, муҳим аст, ки кишварҳо ва миллатҳои гуногун эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмиро рушд диҳанд.

Дар шеърӣ Боқӣ Раҳимзода, дӯстии халқҳо на танҳо як ҳадафи созанда, балки як принсипи ахлоқӣ ва маънавӣ мебошад, ки ба пояндагии сулҳ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ мусоидат мекунад. Вай бар он аст, ки инсоният бояд дар роҳи фаҳмидани якдигар ва ҳамкориҳои судманд ва эҷодӣ кӯшиш намоянд ва бо боварии комил дар ин ҷода қадам гузоранд. Дар ашъори Боқӣ Раҳимзода, мавзӯҳои ваҳдати миллӣ, дӯстии халқҳо, ватандориву ватапарастӣ на танҳо мавзӯҳои ҷудогона, балки мавзӯи меҳварӣ ва маҳаки асосии эҷодиёташро ташкил медиҳанд. Вай ба он ишора мекунад, ки барои ҷомеа ва миллатҳои гуногун, ки бо ҳам дар як фазои ҷаҳони муосир зиндагонӣ мекунанд, зарур аст, ки ваҳдату ягонагӣ барои рушди инкишофи самаранок ва оромии ҷаҳон мусоидат намояд.

Ашъори Боқӣ Раҳимзода пур аз ифодаи муҳаббат ва эҳсосоти ватандӯстӣ буда, дар он кишварӣ ҳамешабахори тоҷикон ба сифати модари меҳрубон ва нусратбахш тасвир ёфтааст. Шоир бо тасвири зебову ватандӯстона меҳоҳад ба хонандагон эҳсоси муҳаббат ва ғамхорӣ ба ватанро интиқол намояд.

Шоир Боқӣ Раҳимзода ваҳдати миллӣ ва дӯстии халқҳоро ҳамчун асоси зиндагии солим дар ҷомеа мебинад, ки танҳо дар шароити ҳамдилӣ ва якҷоягии миллатҳо чун як ҷузъи рушд ва тараққиёти афкори мардум истифода намудан имконпазир аст.

ПАЙНАВИШТ :

1. Асозода, Х. Таърихи адабиёти навини тоҷик / Х. Асозода. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2014. – 672с.
2. Имомзода М.С, Кӯчарзода А, Абдуллозода М.А, Табарӣ М. Адабиёти тоҷик дар замони истиқлолият/М.С Имомзода, А. Кӯчарзода, Абдуллозода, М. Табарӣ. – Душанбе: Матбааи ДМТ, 2020- 346с.
3. Нуров С. Саховати дилу сухан / С. Нуров. – Душанбе : Ирфон, 1982–128с.
4. Раҳимзода Б. Асарҳои мунтахаб, Ҷилди 1, / Б. Раҳимзода. – Душанбе: Маориф, 1975 – 303с.
5. Раҳимзода Б. Тӯтиё / Б. Раҳимзода. – Душанбе: Адиб, 2000 –140с.
6. Раҳимзода Б. Бақои меҳр / Б. Раҳимзода. – Душанбе: Маориф, 2015–191с.
7. Худойодов Б. Шоир ва айёми мо / Б. Худойодов. – Душанбе : Ирфон, 1976–190с.